

SAINETE NUEVO

TITULADO:

EL PAJE

DE LA OBLIGACION.

PARA SIETE PERSONAS.

Carmona, 1865.

Imprenta y librería de D. José María Moreno,
calle Madre de Dios, número 1.

PERSONAS.

Alfonso, paje.
Doña Sinforosa, hija de
Don Anacleto.
El Baron.
Benita, criada.
Un Escribano.
Dos testigos.

Sala de Don Anacleto, aparece este, y sale el Baron.

Anac. Señor Baron, á fé mia que esperaba mucho tiempo esta feliz ocasion, para tratar el concierto de las bodas de mi hija que lo espera por momentos.

Bar. Yo tambien lo deseaba mi Señor Don Anacleto. Mas amigo, aquestas cosas deben mirarse primero; y advertir con quien se emplea un hombre de mis efectos.

Anac. En eso no hay que mirar que mi linage es muy bueno; y mi hija en discrecion la admiracion de este Reyno, y un asombro de hermosura, de honestidad y de aseo... vamos, no se encuentra igual: Y despues de todo esto á mas de hermosura tiene...

Bar. Tambien soy buen mozo, y tengo...

Anac. Mi hija, un fuerte mayorazgo.

Bar. Y yó un Baronato entero de Tutiplen, le parece que es moco de pavo esto?

Anac. Ya se, Señor, que V. es rico, y digo que por lo mesmo determino hacer la boda, por qué sino...? ni por pienso. Pero en fin, en que quedamos?

Bar. En que V. me de primero un papel de lo que tiene en hacienda, y en dinero.

Anac. Pues mañana tendrá V. lo que me pide, dispuesto; con tal que V. manifieste lo que posee primero.

Bar. Si Señor, esto al instante.

Anac. Pues mañana nos veremos.

Bar. Quedad con Dios, por que es tarde y temo no me de el fresco. *vase.*

Anac. Váyase Usia con Dios, que mañana trataremos.

Sin duda el Señor Baron, quiere pescar mi dinero: mas yo inventaré una idea ayudándome el ingenio; porque se case con mi hija, sin tocar yo mis talegos.

Sale el Page.

Paj. Señor, me hizo V. el papel de la obligacion que tengo?

Anac. Sí, tómale, aqui lo tienes, apréndelo, y al momento empezará á servir con cuidado y con esmero.

Paj. A decir verdad, Señor, soy muy corto de talento. Lo tendré en la faldriquera por si se ofrece leerlo.

Anac. Está bien. Tu ama sale, mira que hermoso portento.

Sale Sinforasa de figurona.

Paj. Tan donosa es como yo, poco mas ó poco menos.

Sinf. Padre, cuando se compone mi anhelado casamiento?

Anac. Con el Baron Tutiplen ya convenido lo tengo.

Sinf. Y será esta misma noche? que prisa mi Papá tengo.

Paj. Quiéreme á mi y será pronto, que tambien quiero lo mesmo.

Anac. No, hija, que aquestas cosas se deben mirar primero, y mucho, porque en los hombres hay de malos y hay de buenos.

Sinf. Pues Padre, yo con los hombres no me meto en cumplimientos: sea manco ó sea cojo, sea tuerto ú sea derecho, en siendo hombre ya tiene un no se qué que le quiero.

Paj. Muchos hay que no lo tienen porque acaso lo perdieron.

Anac. Es menester mas de espacio.

Sinf. Pues yo de prisa lo quiero.

Paj. Que prisa tiene la niña! *aparte.* que vá que le envido el resto...

Anac. Esta prisa me parece

que puede ser de provecho
para poderse lograr,
el intento que deseo:
hija, quédate con Dios,
que yo voy á disponerlo. *vase.*

Sinf. Haga V. que sea pronto
y sino con el primero
que pasará por la calle,
voy á hacer mi casamiento.

Paj. Para eso aquí estoy yo *aparte.*
que costará menos tiempo.

Sinf. Quédate tú en la antesala
mientras que me estoy vistiendo.

Paj. Pues Señora, aquí su padre
me entregó en este Cuaderno
todas las obligaciones
que en aquesta casa tengo,
aguarde V. yo veré
si es que la obligacion tengo
de quedarme en la antesala
mientras que se está poniendo
el lamedor y seretas,
que sino está volaverunt.

Lee. «Estarás en la antesala,
vaya V. que aquí me quedo.

Sinf. Pues cuidado; hasta que salga
no te menees del puesto. *vase.*

Paj. Ahora que estamos solos
repasemos el cuaderno.

«Estarás en la antesala
«irás por el Peluquero
«por el maestro de Sastre
«y tambien por el Barbero,
«le darás la esponja al.....

Cria. Zape, *Sale la Criada.*

malditos sean tus huesos,
que se me come un pichon,
anda, cógele corriendo.

Paj. No tenga V. tanta prisa,
aguarde y ahora veremos
si es que está en la obligacion.

Cria. Menéate majadero.

Paj. Aguarde V. y tenga flema.

«Irás por el Peluquero
«por el maestro de Sastre.

Cria. Vés que se lo está comiendo!

Paj. Pues no está en la obligacion,
que le haga buen provecho,

Cria. Si con un cucheretazo....

Paj. Si te cojo juro al cielo
que lo tienes de llevar.

Sale Anacleto.

Anac. Ola, que viene á ser esto?

Cria. Este que es un lame platos.

Paj. Esta que es una alca....

Anac. Bueno:

siempre que me vuelvo á casa
os hé de encontrar riñendo?

tú muchacha á la cocina, *vase.*
y tú Alifonso á tu puesto. *vase.*

Paj. Afé sino viene el amo
que se lleva un buen bolero,
no que con estas fregonas
es necesario andar tieso.

*Sale Sinforosa corriendo y al decir
los primeros versos tropiesa y cae.*

Sinf. Oyes chico, vé al instante....

¡Ay Jesus! válgame el cielo.

Llégate, dame la mano
que levantarme no puedo.

Paj. Aguarde y tenga paciencia
y veremos el Cuaderno.

Sinf. Mentecato ven al punto.

Paj. Tenga V. flema y veremos
si es que está en la obligacion.

«Irás por el Peluquero,
«por el maestro de Sastre....

Sinf. Se habrá visto tal jumento!
llégate dame la mano.

Paj. Es V. pronta de genio!
déjeme acabar de ver.

Sinf. Estoy que me desespero.

Paj. Pues no está en la obligacion;
bien puede estarse en el suelo:
que yo lo que no me toca,
digo que no quiero hacerlo.

Sale el Baron.

Bar. Bien mio, qué es lo que tienes?

Sinf. Que quise salir corriendo,
cáigo, le pido me ayude,
y dice no quiere hacerlo..

Bar. Pues yo sí; dame la mano

ya que vine á tan buen tiempo,
levántate hermosa niña
no hagas caso de jumentos.

Paj. Señor mio, sepa V.
que no consta en el Cuaderno
que me entregó aquí mi amo
de la obligacion que tengo.
Si es que acaso V. la tiene
no hizo mucho con hacerlo.

Bar. De servir á estas deidades
yo siempre obligacion tengo:
¿te hiciste daño, bien mio?

Sinf. No me hice daño, mi dueño.
Jesus! que novio tan lindo!
y cuándo nos casaremos?

Paj. Sí, sí, esto es lo que importe. *ap.*
échale miel al buñuelo.

Bar. Si por mi fuera, Señora,
digo que ya estaba hecho,
pero es menester mirar
mil quisicosas primero.

Sinf. Déjese de quisicosas
que aquesta noche le espero
á las once y cuarto en punto
en aqueste mismo puesto.

Bar. No era mala esta ocasion *ap.*
para lograr el intento
de obligarla á que me dé
para hacer el casamiento
todita su hacienda en dote,
pues el lance aprovechemos:
en punto las once y cuarto
armado cual Gerineldos
desde el cabello á la planta
vendré por obedeceros.

Paj. No está mala esta jugada,
codillo les doy si puedo.

Bar. Pues mi bien hasta las once.

Sinf. Hasta las once mi dueño. *vase.*
Voy á avisar á mi Padre
porque lo tenga dispuesto:
esta noche seré novia
á pesar del mundo entero. *vase.*

Paj. Voy á avisar á Benita
para que un chasco les demos,
porque allá dice un refran
y es muy cierto y verdadero

ganancia de pescadores
cuando está el rio revuelto. *vase.*

Sale Anacleto.

Anac. Ya que me dijo mi hija,
que el Baron le dió el concierto
de que vendria á las once,
jugarles un lance quiero;
y que se encuentren casados
sin gastarme ni un dinero
ni obligarme á ningun dote,
no perdamos pues el tiempo:
llamar es preciso al Paje
para que vaya corriendo
y me llame un Escribano,
que importa para mi intento.
Ola, Alfonso, muchacho,
vamos, al instante; presto.

Sale el Paje.

Paj. Señor, qué me manda V?

Anac. Anda al instante corriendo,
y llámame un Escribano
que con dos testigos luego
venga á esta casa sin falta.

Paj. Aguarde V. y veremos
si es que está en la obligacion,
sino está no me meneo.

Anac. Anda, vè al punto, despacha.

Paj. Tenga V. stema y veremos.
«Estarás en la antesala.
«irás:::

Anac. Ve pronto mostrenco.

Paj. «Por el maestro de Sastre,
«y tambien por el Barbero.

Anac. Que te doy un silletazo.

Paj. «Le darás:::

Anac. Me desespero.

Paj. Pues, Señor, no está tal cosa;
digole á V. que no quiero.

Anac. Animal, esto es urgencia
precisa, marcha.

Paj. Jumentó?

pues toditas esas cosas,

ponerlas en el cuaderno.

*Le quita Anacleto el papel y lo
rasga.*

Anac. Animal, de aquesta suerte
acabáranse los pleitos.

Paj. Ahora estare luido
que sin obligacion quedo.

Anac. Marcha donde yo te mande
y dile que venga luego.

Paj. Si que iré, porque me importa *ap.*
para lograrse mi intento,
mas ya ve V. que es de noche
y que hace mucho fresco,
y me puedo refriar;
déjeme poner primero
dos ó tres gorros, que aquí
en las faldriqueras tengo.

*Saca de las faldriqueras los gorros
que pueda y se los va poniendo*

Anac. Despacha pronto pelmazo.

Paj. Es Vm. vivo de genio,
no vé que sino me tapo
me incomodará el sereno.

Anac. Se habrá visto tal paciencia,
yo de cólera reviento.

Paj. Mire Vm. de aquesta suerte
se tapa bien el cerebro.

Anac. Pícaro, marcha al instante.

Sale Sinforosa.

Sinf. Padre mio qué es aquesto?

Anac. Este fantasma de Paje
que quiero vaya corriendo
á un recado, que me importa
para hacer tu casamiento,
le digo que ha de ser pronto
y se me está entreteniendo.

Sinf. A mi casamiento importa?

Anac. Y mucho.

Sinf. Marcha corriendo,
no te detengas brivon. *le empuja.*

Paj. Otro demonio tenemos?

Sinf. Marcha al instante que importa
esto mucho á mis deseos

Paj. Dígole á Vm. que no iré
menos que no esté compuesto.

Sinf. Mira que si cojo un palo?

Paj. Pues que yo no tengo dedos?

Sinf. Ay Paje tan atrevido?

Paj. Que demonios será esto?
que son pocas las mujeres

que en siendo casamiento
no hay quien aguantarlas pueda
si quieren entretenerlo:

ahora ya estoy tapado
verá Vm. que presto vuelvo. *vase.*

Anac. Vaya hija! lo que importa
modestia y entendimiento,
con cuidado lo que hables,
y procura lo primero
que te dé mano y palabra
para lograr nuestro intento.

Sinf. Y con la palabra y mano
padre, casados seremos?

Anac. Sí, hija.

Sinf. Pues al instante
se la pido, lo primero.

Sale la Criada.

Cria. Señor, lo que dijo V.
quedaya todo dispuesto.

Sinf. Oyes Benita ¡qué gusto,
qué placer y qué contento!
aquesta noche me caso,
el Baron vendrá muy presto.

Cria. Mucho me alegro Señora,
pero mas si es que dispuesto,
tiene el paje lo que dijo
para lograr nuestro intento.

Sinf. Verás Benita si viene
y que noche que tendremos.

Anac. Hija retirarte importa.

Sinf. Padre, dejémonos cuentos
que voy á esperar al novio.

Salto, y brinco de contento. *vase.*

Anac. Benita, lo que has de hacer
no dejarla ni un momento
porque á veces el diablo
suele andar medio revuelto,
no sea que andando en burlas
salga de veras el cuento.

Cria. No la dejaré un instante. *ap.*
porque me importa el hacerlo.

Vase.

Anac. Para hablar al Escribano
las hice entrar allá dentro
que no pueden tardar mucho
y no han de lograr saberlo.

Sale el Paje, y despues á su tiempo el Escribano y dos testigos.

Paj. Aquí está ya el Escribano.

Anac. Di que entren que los espero.

Paj. Bien pueden entrar ustedes.

Escrib. Mi Señor D. Anacleto!
tenga V. muy buenas noches.

Anac. Dios les guarde caballeros.
El silencio es lo que importa para lograr este intento, entren dentro y les dirè despacio lo que yo quiero.

Escrib. Vamos á donde V. mande que á su obediencia estaremos.

Anac. Pisad quedo, é id tras mí.

Los 3. No tengais ningun recelo.
Vanse.

Paj. Ya está toda la emboscada dispuesta para el efecto, ahora bien, señores gorros, volved á vuestro aposento, hasta que en otra ocasion me guardéis este terreno. Esta es una prevencion de muchísimo provecho que los hombres la cabeza es lo que guardar debemos. Voy á buscar á Benita y á ver si está ya en su puesto, porque se acerca la hora de darle fin á mi enredo. *vase.*

Salon obscuro, salen D. Anacleto, Escribano y testigos.

Anac. Señores, esta es la sala, en donde ha de ser el hecho: métanse tras de esa puerta, y miren que les advierto que al punto que salga yo::: sin detenerse un momento::: la luz ya está prevenida::: Entienden lo que yo quiero?

Escrib. Si Señor, descanse V. que ya entendido lo tengo.

Anac. Pues amigos á esconderse antes que vengan, porque las once ya pienso dieron.

Escóndense y sale la Criada.

Cria. Que malo es andar á obscuras, á cada paso un tropiezo.

Sale el Paje.

Paj. Si estará aquí Benitilla? como no hay luz no la veo.

Cria. Mas hácia aquí me parece que del Paje pasos siento.

Paj. Juzgára yo que hácia aquí unos pasos van viniendo.
Benitilla, Benitilla.

Cria. Calla, no seas jumento.

Paj. Ponte pues en este lado y mira que andes con tiento.

Cria. Ahora di, qué he de hacer?

Paj. Escucha; ahora en viniendo el Baron y Sinforosa á decirse sus requiebros, cuando le dará la mano coge la del Baron luego: pues con la de Sinforosa, procuraré hacer lo mesmo. Ya D. Anacleto tiene los testigos encubiertos para lograr, que al Baron lo pillen en casamiento. Salen con luces, nos ven, se dá testimonio de ello, y hétenos aquí casados á medida del deseo.

Cria. Pues á este lado me pongo: parece que pasos siento? mira, que la atines bien.

Paj. Calla que ya van saliendo: sin duda que es Sinforosa que hácia esta parte la siento.

Pónese la Criada á la parte por donde saldrá el Baron, y el Paje al contrario, pero ambos unidos en medio del teatro.

Sinf. Lo que tarda aun el Baron! las once y minuto y medio son ¡y aun no ha parecido! yo estoy ya que no sosiego, la sala toda está obscura, mi padre así lo ha dispuesto. Yo digo que miel caliente es lo que busca el buñuelo.

141

Anac. Digo Señores? alerta!
 en avisando::: al momento.

Den. *Escrib.* Alerta Señor estamos,
 no tengáis ningun recelo.

Paj. Chica, aquí está Sinforosa.

Cria. El Baron ya entra aquí dentro.
Sale el Baron Armado.

Bar. Las once vendrán á ser
 y yo en la sala me encuentro.
 ¡Qué obscuro está! ¡y cuán al caso
 le viene á mi pensamiento!
 las puertas encontré abiertas,
 Sinforosa lo habrá hecho.

Paj. Aquí se acerca el Baron,
 Benitilla, anda con tiento.

Cria. No temas que yo lo yerre
 pues que me importa el hacerlo.

Sinf. Este es mi querido amante;
 á él; acercarme quiero.

Anac. Los pasos son del Baron,
 que chasco llevará luego.

Bar. Si es que sale Sinforosa
 que chasco llevará el Viejo.

*Sinfarosa habla con el Paje, y el
 Baron con la Criada, todos fingiendo
 secreto.*

Sinf. Eres el Baron, mi amante?

Paj. Yo soy estimado dueño,
 quien del cabello á la planta
 armado cual D. Gaiteros
 viene á verte, y á lograr
 unirme á tí en himeneo.

Cria. Sois el Baron?

Bar. Sí, yo soy
 dulce adorado embeleso.

Paj. Pide que te dé la mano,

que yo voy hacer lo mesmo
 Paj. Cria. Pues dame mi bien la mano.
 Bar. Sinf. Tómalá adorado dueño.
 Paj. Pillala, que ya la pillo.

*Salen todos con luces, despues de ha-
 berse tomado las manos.*

Anac. Ola! que viene á ser esto
 sean ustedes testigos.

Los 3. Bien está los tres lo vemos.

Anac. Pero que es lo que yo miro?

Paj. Lo que todos están viendo.

Cria. Es Señores, que el Baron
 áqueste favor me ha hecho.

Paj. Y á mí tambien Sinforosa.

Cria. En aqueste instante mesmo.

Bar. Yo::: decid::: como; ni cuando?

Paj. Cuando todos lo están viendo.

Escrib. Qué, quereis contradecirlo?
 esto es casamiento hecho.

Los 2. Y nosotros dos testigos
 que venimos para ello.

Anac. Hija y tú de esto, que me dices?

Sinf. Que se cumplió mi deseo
 que ya me casé esta noche
 con muchisimo contento.

Anac. Pero hija, fué con el Paje!

Sinf. Con el Paje, y qué tenemos?
 dígame V. ¿qué no es hombre?

Paj. Si lo soy, y muy completo.

Anac. Y ven acá picaron:
 es de tu obligacion eso?

Paj. Es Señor mi conveniencia
 que para el caso es lo mesmo;
 y aquí se acaba el Sainete,
 perdonad sus muchos yerros.

FIN.